

TARAQQIYPARVAR ZIYOLI MAHMUDXO'JA BEHBUDIY

Esanova Kamola Ilhomjon qizi

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi Islom iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar fakul'teti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7541018>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston jadidchilik harakatining yorqin namoyondasi, ma'rifatparvar publisist, dramaturg Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyatining aksariyat jabhalari tilga olinadi. Behbudiyning jadidchilik maktablari va darsliklari, gazeta va jurnallari, dramaturgiyasi haqida so'z boradi. Behbudiy faoliyating e'tiborga molik jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Mahmudxo'ja Behbudiy, jadidchilik, "yangi usul", maorif, maktab, gazeta, jurnal, ta'lim, maorif, najot.

Аннотация: В данной статье упоминаются большинство аспектов деятельности Махмудходжи Бехбуди, яркого представителя туркестанского джадидистского движения, просвещенного публициста, драматурга. Обсуждаются школы и учебники Бехбуди, газеты и журналы, драматургия. Анализируются примечательные стороны деятельности Бехбуди.

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, джадид, «новый метод», образование, школа, газета, журнал, спасение.

Annotation: This article mentions most aspects of the activities of Mahmudkhoja Behbudi, a prominent representative of the Turkestan Jadid movement, an enlightened publicist, playwright. Schools and textbooks of Behbudi, newspapers and magazines, dramaturgy are discussed. The remarkable aspects of Behbudi's activity are analyzed.

Key words: Mahmudhoja Behbudi, jadid, "new method", education, school, newspaper.

Har qanday davr taraqqiyparvar ziyolilar oldiga umumxalq manfaatlariga doir ulkan vazifalarni qo'yadi va bu vazifalarni ular o'zlari uchun burch sifatida qabul qiladilar. O'tgan asrning avvalida yuzaga kelgan milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti namoyandalari, fidoyi ma'rifatparvarlar faoliyati bunga bir dalildir. Ularning hayoti va boy adabiy merosi istiqlol yillarida o'rganildi, targ'ib-tashviq etildi, nomlari tiklanib, asarlari qayta nashr qilindi. Ana shunday millat fidoyilari orasida ulug' ma'rifatparvar Mahmudxo'ja Behbudiyning o'rni alohida.

Buyuk ma'rifatparvar adib, alloma va jamoat arbobi Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yili Samarqand shahrida muftiy oilasida dunyoga keldi. Ziyolilar oilasidagi muhit undagi adabiyotga, siyosatga, ma'rifatga bo'lgan qiziqishini tezroq ro'yobga chiqishiga yetakladi. Uning otasi islom huquqshunosligi bo'yicha yirik

mutaxassis bo'lib, bu borada ko'plab kitob va risolalar yaratgan edi. Bu o'z navbatida Mahmudxo'jaga o'z ta'sirigi o'tkazmay iloji yo'q edi. Keyinchalik bu haqda u o'z maqolalaridan birida otasi ta'lim bergan «Hidoya» (Islom huquqiga sharhlar) asarining uning taqdirida muhim rol o'ynaganligini bejiz qayd etmaydi.

Mahmudxo'ja Behbudiy adabiyot, tarix fanlari qatori siyosatshunoslik bilan ham jiddiy shug'ullanadi. Ro'znoma va oypomalardan jahonda sodir bo'layotgan siyosiy voqealar bilan yaqindan tanishib boradi. U Makkaga borish maqsadida arab tilini o'rganishga kirishib, islom tarixi va nazariyasi bilan shug'ullana boshlaydi. 1902-yilda Makkaga borib, xo'ja va mufti unvonlariga ega bo'lib qaytadi. So'ngra Qozon va Ufa shaharlarida bo'lib, Ovro'po madaniyati bilan ham qiziqadi. O'sha davrdagi Qozon, Orenburgda chiqadigan arab imlosidagi jurnal va gazetalar bilan hamkorlik qiladi. Uning qator maqolalari ham mazkur jurnal va gazetalarda chiqa boshlaydi. Maktab, maorif, madaniyat, ma'rifatparvarlik g'oyalarining targ'iboti ushbu maqolalarning markazida turardi.

Xususan, qrim-tatar allomasi Ismoil Gaspirali (Gaspirinskiy) va u bosh muharrir bo'lgan «Tarjumon» gazetasi M. Behbudiyi buyuk ma'rifatchi va o'zbek milliy jadidchilik yo'nalishining otasi darajasiga ko'tardi. Behbudiy dunyoqarashida Rossiyadagi eng nufuzli bo'lgan kadetlar partiyasi a'zolari bilan uchrashuv va ular harakatnomalarining ta'siri ham katta bo'lgan. 1912—1913 yillarda Behbudiy Samarqandda «Samarqand» gazetasi, «Oyna» jurnaliga asos soladi. U 1914-yilda yana Turkiya, Misrga borib, u yerdan muhim kitoblar, o'quv qo'llanmalarini olib keladi, yangi usuldagi maktab dasturi ustida ishlashga kirishadi. Biroq, u turli to'siqlarga uchrab, «jadidlar rahnamosi», «dahriy» deb e'lon qilinadi. Shunga qaramay, u tatar mutafakkiri Ismoil Gaspiralining ma'rifatchilik borasidagi ta'limotini qo'llab-quvvatlab, o'z o'lkasida ham shunday ishlarni amalga oshirishga kirishadi va ko'p o'tmay ma'rifatparvar sifatida o'z xalqi hurmatiga sazovor bo'ladi. U bir qator Sharq va G'arb tillarini bilgan yuksak madaniyat sohibi bo'lishi bilan birga, umuminsoniy madaniyatning tolmas targ'ibotchisi ham bo'lgan.

Behbudiy o'zbek va fors-tojik tillarida ikki yuzdan ortiq maqola va asarlar yaratgan. Jumladan, «Muntaxabi jug'rofiyai umumiy» — «Qisqacha umumiy jug'rofiya» (1903), «Kitob-ul-atfol» — «Bolalar uchun kitob» (1904), «Muxtasari tarixi islom» — «Qisqacha islom tarixi» (1904), «Amaliyoti islom» (1905), «Rusiyaning qisqacha geografiyasi» (1908) kabi darslik va kitoblar yozgan. Uning 1901 yildan boshlab «Turkiston viloyatining gazetasi», «Taraqqiy», «Xurshid», «Shuhrat», «Tujjor», «Osiyo», «Hurriyat», «Turon», «Sadoi

Turkiston», «Ulug' Turkiston», «Najot», «Mehnatkashlar tovushi», «Tirik so'z», «Tarjumon», «Sho'ro», «Vaqt», «Toza hayot», «Samarqand», «Oyna» kabi gazeta va jurnallarda chop etilgan maqolalari esa taraqqiyparvar kishilar va ayniqsa, yoshlarning diqqat-e'tiborini qozongan.

Behbudiy adib sifatida «Padarkush» yoki o'qimagan bolaning holi» dramasini yaratgan. 1913-yilda Samarqandda nashr etilgan bu dramada u yoshlarning (ular xoh kambag'al, xoh badavlat oilaga mansub bo'lsin) ilmi, madaniyatli bo'lishlari lozimligini qayd etgan. M. Behbudiyning «Padarkush» yoki o'qimagan bolaning holi» dramasi 1911-yilda yozilgan bo'lib, dastlab 1912-yilda «Turon» gazetasida bosilgan. 1913-yilga kelib kitob holida chop etilgan. Shundan so'ng tez fursatda Samarqand, Buxoro va Toshkent teatri sahnalarida ijro etilgan. Drama kompozitsion qurilishiga ko'ra oddiy bo'lgan holda, mazmun-g'oya jihatdan ancha qamrovlidir. Xususan, undagi xarakter va harakat, shakl-shamoyil mazkur janr talablariga ancha mos edi. Dramadagi qahramonlar esa ikki qutbda — ikki xil harakat bilan yashaydilar. Bir tomonda boy, o'g'li va uning gumashtalari bo'lsa, ikkinchi tomonda domla, ziyoli obrazlari asar g'oyasini ochishda muhim o'rin egallaydi.

Albatta, Behbudiyning xalq o'rtasida ortib borayotgan obro'-e'tibori nafaqat amirlik rahbarlari, balki bolsheviklarning ham reja va niyatlariga zid edi. 1919-yilda xorijiy safarga chiqqan Behbudiy ular chaquvi bilan Qarshida ushlanib, Said Olimxon farmoni bilan qatl qilinadi.

S.Ayniy allomaning fojeali vafoti munosabati bilan bunday yozgan: «Jafokash shoir Behbudiyning nomini musulmon Sharqi hurmat bilan tilga oladi, chunki u 20 yil mobaynida o'zining ongi va insoniy qadru qimmatini bilgan barcha mavjudotni erkin hayot, nur va ma'rifat uchun kurashga chorlab keldi».

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, milliy taraqqiyparvarlarimizning orzusi turkistonliklarni tanazzuldan chiqarish, ilg'or xalqlar qatori jahon madaniyati tizimidan joy olish, o'z madaniyatini dunyo ommasiga tanitishdan iborat edi. Ularning madaniy taraqqiyot va tanazzul haqidagi fikrlari bevosita ilm-fan, maktab, maorif, ta'lim-tarbiya masalalari bilan chambarchas ravishda tahlil etilgan. Ular bu sohada milliy xususiyatlarni saqlab qolgan holda Sharq va G'arb madaniyatini taraqqiy ettirishga intilganlar va o'z faoliyatlari davomida mamlakatda taraqqiyot, yuksalish, rivojlanish uchun ilm-fan, maorifni eng birinchi zaruriyat deb bilganlar.

Chunki jadidlar xorij mamlakatlariga qilgan sayohatlari davomida G'arb va Sharq mamlakatlari o'rtasida tafovutni angladilar va taraqqiyot yo'lining eng birinchi yo'nalishi ilm-fan va texnika zaruriyati ekanini xalqqa tushuntirishga harakat

qildilar. Ming afsuski, jadid bobolarimiz o'z oldiga qo'ygan ezgu maqsadlarni amalga oshirishga mavjud vaziyat, ijtimoiy tuzum yo'l bermadi. Ular uchun maorif, ilm-fanning taraqqiyoti, milliy yuksalish orzu-armon bo'lib qoldi.

Bugungi kun O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri, ya'ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratish asosiy maqsad qilib belgilangan ekan, Prezidentimiz ta'kidlaganidek, "Buyuk ajdodlarimizning orzulari ushaladigan davr keldi. Ularning betakror va noyob ilmiy-ma'naviy merosi biz uchun doimiy harakatdagi hayotiy dasturga aylanishi kerak. Bu o'lmas meros hamisha yonimizda bo'lib, bizga doimo kuch-quvvat va ilhom bag'ishlashi lozim. Avvalambor, milliy ta'lim tizimini ana shunday ruh bilan sug'orishimiz kerak".

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mahmudxo`ja Behbudiy. Ikki maqola: Jaholat dardlaridan & Teyotur nima? |Xurshid Davron kutubxonasi (kh-davron.uz)
2. Ibrohim G`afurov. Mahmudxo`ja Behbudiy haqida ikki badia |Xurshid Davron kutubxonasi (kh-davron.uz)
3. Xujaev M. (2020) "Mahmudkhuja Behbudiy as a leader of jadid reforms," The Light of Islam: Vol. 2020: Iss. 3, Article <https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss3/4>
4. Хайруллаев М. Маънавият юлдузлари. Т.: 2001
5. Ibrohim, N. (2022). Mahmudxo`ja Behbudiy asarlari va uning ahamiyati. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(2), 43-46.

